

RESUMO EM PORTUGUÊS

EMPREENDEDORES DE SI MESMO OU ESCRAVOS MODERNOS? TRABALHO INDIGNO NA ERA DA PLATAFORMIZAÇÃO: REALIDADE DOS ENTREGADORES EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.

Hugo Leonardo Ribeiro de Abreu
*Estudante de doutorado do Programa de Sociologia Política
da UENF*
E-mail: hugolrdeabreu@gmail.com

Resumo

O objetivo deste estudo é a análise da generalização da indignidade no Brasil produzida por um sistema global capitalista, que gera como consequência a precariedade do trabalho e o desemprego em massa que empurra milhares de trabalhadores para a informalidade, buscando como alternativa de trabalho as plataformas ou aplicativos como “iFood”, “Uber Eats”. Analisar o impacto da realização do trabalho através de plataformas e se este trabalho é capaz de produzir uma condição mínima de dignidade necessária para que qualquer indivíduo no mundo moderno tenha respeito e autoestima. Analisar possíveis formas de regulamentação do trabalho realizado através de plataformas e como o Brasil em um cenário de desemprego e enfraquecimento das instituições de proteção ao trabalho pela reforma trabalhista atuará (ou não) para regular esta atividade. Pretende-se discutir a precariedade do trabalho e suas consequências na sociedade global sob a ótica de Castel, bem como sobre os novos padrões de reconhecimento com as obras de Honneth, Taylor e a leitura feita por Fabrício Maciel sobre o trabalho indigno no país. O presente estudo será desenvolvido pela prática de pesquisa do tipo qualitativa, com a utilização da metodologia bibliográfica e à luz de considerações a serem extraídas da análise de casos através de entrevistas, vinculados aos principais problemas existentes no trabalho por aplicativos e os impactos provocados por esta relação de trabalho sem proteção, como remuneração mínima e previdência social e, ainda, as mudanças provocadas a partir da entrada das plataformas em comparação com a forma de contratação formal. A análise documental será utilizada para demonstrar as alterações introduzidas na legislação brasileira em prejuízo ao trabalhador como a reforma trabalhista.

Palavras-chave

Trabalho indigno; plataformização; empreendedores de si mesmo; precarização; uberização.

RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS, ESPANHOL OU FRANCÊS)

SELF ENTREPRENEURS OR MODERN SLAVES? UNWORTHY WORK IN THE ERA OF PLATFORMIZATION: REALITY OF DELIVERIES IN CAMPOS DOS GOYTACAZES.

Hugo Leonardo Ribeiro de Abreu
Estudante de doutorado do Programa de Sociologia Política da UENF
E-mail: hugolrdeabreu@gmail.com

Resumo em língua estrangeira.

The objective of this study is the analysis of the generalization of indignity in Brazil produced by a global capitalist system, which generates as a consequence the precariousness of work and mass unemployment that pushes thousands of workers into informality, seeking platforms or platforms as an alternative to work. apps like “iFood”, “Uber Eats”. Analyze the impact of carrying out work through platforms and whether this work is capable of producing a minimum condition of dignity necessary for any individual in the modern world to have respect and self-esteem. To analyze possible ways of regulating work carried out through platforms and how Brazil in a scenario of unemployment and weakening of the institutions of labor protection by the labor reform will act (or not) to regulate this activity. It is intended to discuss the precariousness of work and its consequences on global society from Castel's perspective, as well as on the new standards of recognition with the works of Honneth, Taylor and the reading made by Fabrício Maciel about undignified work in the country. The present study will be developed through the practice of qualitative research, with the use of bibliographical methodology and in the light of considerations to be extracted from the analysis of cases through interviews, linked to the main problems existing in the work by applications and the impacts provoked by this unprotected employment relationship, such as minimum wages and social security, and also the changes brought about by the entry of platforms in comparison with the form of formal hiring. The documentary analysis will be used to demonstrate the changes introduced in Brazilian legislation to the detriment of the worker, such as the labor reform.

Palavras-chave em língua estrangeira

unworthy work; platforming; self entrepreneurs; precariousness; uberization.

RESUMO EXPANDIDO EM PORTUGUÊS

EMPREENDEDORES DE SI MESMO OU ESCRAVOS MODERNOS? TRABALHO INDIGNO NA ERA DA PLATAFORMIZAÇÃO: REALIDADE DOS ENTREGADORES EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.

Introdução

A *uberização* do trabalho é um fenômeno mundial que rende bilhões e que a popularização de seu uso é ainda recente, por isso falta regulamentação o que contribui para a precarização do trabalho. Com a promessa de trabalho sem patrão, liberdade de escolha, horário flexível e empreendedorismo arrebatou milhares de desempregados no país com um elevado nível de exploração. O trabalhador arca com todo o ônus do serviço prestado enquanto as empresas dos aplicativos recebem os lucros provenientes da prestação de serviço.

O grande questionamento sobre esse serviço é a relação empregatícia entre trabalhador e empresa do aplicativo. O trabalhador por ser considerado autônomo não possui qualquer proteção, como previdência social. Quando o trabalhador está parado, de folga ou doente não possui qualquer benefício ou assistência da empresa ou do Estado.

Por serem os responsáveis pelos meios de produção, seja carro, moto ou bicicleta devem arcar com os custos de manutenção e ainda com os eventuais prejuízos sofridos pelos clientes, o que diminui os seus ganhos e não o das empresas.

No novo capitalismo global, o trabalho indigno, estrutural em países periféricos como o Brasil e que pode ser percebido atualmente nos países do centro é a marca e se dá em um contexto da transformação estrutural neoliberal, observada por autores como Honneth (2015),

Castel (1998), Sennett (2006) e Boltanski & Chiapello (2009) que identificam como consequência a anomia, ausência de liberdade social, a precariedade do trabalho em escala global e a generalização do desemprego.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

No Brasil atual, onde precarizações, terceirizações, desregulamentações e assédios parecem tornar-se mais a regra do que a exceção, com o nível altíssimo de pessoas desempregadas e milhares de trabalhadores na informalidade, que buscam como alternativa de trabalho as plataformas ou aplicativos como “iFood”, “Uber”, dentre outros, que vem para ampliar a desigualdade e a precariedade. Neste contexto, o objetivo deste estudo é a análise da generalização da indignidade no Brasil produzida por um sistema global capitalista. Pretende-se analisar se a realização deste trabalho é capaz de produzir uma condição mínima de dignidade necessária para que qualquer indivíduo no mundo moderno tenha respeito e autoestima.

Por fim, pretende-se analisar possíveis formas de regulamentação do trabalho realizado através de plataformas e como o Brasil em um cenário de desemprego e enfraquecimento das instituições de proteção ao trabalho pela reforma trabalhista atuará (ou não) para regular esta atividade.

O presente estudo será desenvolvido pela prática de pesquisa do tipo qualitativa, com a utilização da metodologia bibliográfica e documental, fundamentando os posicionamentos abstraídos nas concepções teóricas mais recentes sobre o tema, e à luz de considerações a serem extraídas da análise de casos, vinculados aos principais problemas existentes no trabalho por aplicativos e os impactos provocados por esta relação de trabalho sem proteção, como remuneração mínima e previdência social e, ainda, as mudanças provocadas a partir da entrada das plataformas em comparação com a forma de contratação formal. A metodologia da análise documental será utilizada para demonstrar as principais alterações introduzidas na legislação

brasileira em prejuízo ao trabalhador como a reforma trabalhista. A reflexão e análise deverão ser norteadas por um raciocínio lógico, levando-se em conta os pensamentos dos diversos autores referenciados, a fim de se produzir um trabalho com substancial fundamentação.

Considerando o fenômeno a ser estudado, pretende-se concentrar a pesquisa, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias atuais. A escolha do campo se deu pelo fato de acompanhar as transformações ocorridas na nossa região.

A pesquisa de campo será realizada orientando-se pela metodologia do estudo de caso, sendo uma pesquisa social de caráter explicativa realizada com a finalidade de investigar a atuação profissional dos entregadores de aplicativos e os impactos provocados por esta relação de trabalho sem proteção, como remuneração mínima e previdência social.

Para alcançar os objetivos deste estudo, a pesquisa de campo utilizará a técnica de entrevista semiestruturada com roteiro que apresentarão questões com respostas abertas, nas quais o entrevistado poderá discorrer livremente sobre o tema proposto, embora possam existir perguntas com respostas previamente codificadas.

Os entrevistados serão abordados em locais de grande concentração de “entregadores”, como, por exemplo, restaurantes *fast-food*, com objetivo de realizar contato inicial e agendar horário para realização da entrevista, que deve ser voluntária, do contrário, comprometeria as informações fornecidas pelo entrevistado.

Resultados

Para alcançar os objetivos deste estudo, a abordagem utilizada por Robert Castel em seu livro “Metamorfoses da Questão Social”, em que analisa a decadência da sociedade salarial e o processo de desfiliação social com a produção crescente de “sobrantes” do mercado de trabalho será de vital importância.

Para Castel, a marca da “nova questão social” seria o binômio desemprego e precarização. A situação de remercantilização plena da força de trabalho que passa a ser mais uma vez (como nos tempos iniciais da revolução industrial) submetida aos critérios únicos do mercado consiste no elemento fundamental que coloca as bases para a precariedade do trabalho e para a generalização do desemprego. (CASTEL, 1998)

Nas palavras do autor: “Mas o desemprego é apenas a manifestação mais visível de uma transformação profunda da conjuntura do emprego. A precarização do trabalho constitui-lhe uma outra característica, menos espetacular, porém ainda mais importante, sem dúvida.” (CASTEL, 1998, p. 514)

Castel nos apresenta os problemas que tem origem na crise da sociedade salarial: taxa elevada de desemprego, instalação na precariedade, ruptura das solidariedades de classes e falência dos modos de transmissão familiar, escolar e cultural, ausência de perspectivas de projeto para controlar o futuro.

A obra de Castel tem alcançado bastante destaque e recepção na sociologia brasileira no debate contemporâneo sobre desigualdade e exclusão, entretanto, o que ele não percebe é que na divisão funcional do trabalho existe uma hierarquia baseada na moral que faz com que as funções não sejam igualmente valorizadas. Moral, neste caso, devendo ser entendida como explica Fabrício Maciel (MACIEL, 2006) como concepção desenvolvida na obra tayloriana enquanto pano de fundo valorativo que estabelece os bens imateriais e as noções do que é bom e do que é mau, e, conseqüentemente, do que é uma boa vida que deve ser valorizada por todos, o que pode gerar distinções e hierarquias quando percebemos que algumas pessoas se aproximam mais destes bens ou destas concepções do que outras, fazendo com que sutilmente pareçam superiores. A moralidade é, assim, um elemento estruturante e normativo fundamental para qualquer sociedade.

É neste cenário que surge no imaginário a ideia de que todo trabalho é digno e a tese da meritocracia, que tem como pressuposto que todos os indivíduos estão postos em um mesmo

patamar de igualdade e liberdade quando inseridos na divisão social do trabalho, emerge com todo vigor, inclusive com ampla aceitação entre os mais precarizados.

Cria-se a ilusão de que todos são dotados de iguais condições para alcançar os bens da vida, em uma sociedade em que o merecimento pessoal será a mola propulsora das realizações individuais. Segundo essa concepção, a meritocracia teria o condão de constituir uma sociedade onde a igualdade de possibilidades estaria assegurada igualmente a todos.

A igualdade de oportunidades, prometida pela meritocracia, é uma mera ideologia, cujo intuito é justificar a permanência das desigualdades sociais, tornando-as aceitáveis a todos. É nessa hierarquia de ocupações, naturalizada pela ideologia da meritocracia e da ideia de que todo trabalho é digno é que surgem diversos tipos de trabalhos precários para os desqualificados que não tiveram a oportunidade de desenvolvimento desde a infância para atender às exigências do mercado. Neste sistema, em que estas ocupações não têm reconhecimento social, todo o fracasso profissional e a falta de condições materiais é atribuída ao trabalhador. Algumas destas ocupações precárias são o trabalho informal, intermitente e a nova forma de contratação chamada de *uberização* do trabalho.

A informalidade sempre foi um problema no Brasil e agora o trabalho através de plataformas ou aplicativos é um novo elemento gravíssimo para o mercado de trabalho. São trabalhadores prestando serviço como motoristas particulares, entregadores de comida e o que mais possa se pensar em serviços, todos através de aplicativos criados sob alegação de intermediação entre cliente e motorista ou cliente e restaurante.

A *uberização* do trabalho é um fenômeno mundial que rende bilhões e que a popularização de seu uso é ainda recente, por isso falta regulamentação o que contribui para a precarização do trabalho. Com a promessa de trabalho sem patrão, liberdade de escolha, horário flexível e empreendedorismo arrebatou milhares de desempregados no país com um elevado nível de exploração. O trabalhador arca com todo o ônus do serviço prestado enquanto as empresas dos aplicativos recebem os lucros provenientes da prestação de serviço.

O grande questionamento sobre esse serviço é a relação empregatícia entre trabalhador e empresa do aplicativo. O trabalhador por ser considerado autônomo não possui qualquer proteção, como previdência social. Quando o trabalhador está parado, de folga ou doente não possui qualquer benefício ou assistência da empresa ou do Estado.

Por serem os responsáveis pelos meios de produção, seja carro, moto ou bicicleta devem arcar com os custos de manutenção e ainda com os eventuais prejuízos sofridos pelos clientes, o que diminui os seus ganhos e não o das empresas.

Em recente decisão, de janeiro de 2020, na Justiça do Trabalho de São Paulo, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho contra o IFood e Rapiddo com o objetivo de reconhecimento do vínculo empregatício entre o aplicativo e os entregadores cadastrados, o pedido foi julgado improcedente, não reconhecendo tal vínculo. A sentença afirma que os entregadores detêm o meio de produção, sendo assim, “afasta a figura do empregado que presta seus serviços utilizando-se dos meios de produção do empregador e o aproxima mais da figura de autônomo” e ainda que “o trabalhador se coloca à disposição para trabalhar, iniciando e terminando a jornada no momento que decidir, escolhendo a entrega que quer fazer e escolhendo para qual aplicativo vai fazer, uma vez que pode se colocar à disposição, ao mesmo tempo, para quantos aplicativos desejar”. (TRT2. PJE, 2020)

A sentença analisa os critérios tradicionais para reconhecimento do vínculo empregatício que são principalmente a subordinação, a pessoalidade e a não eventualidade em um momento de flexibilização da mão de obra. A decisão é de primeira instância e ainda terá que percorrer as demais instâncias do judiciário brasileiro, porém já indica um futuro nada promissor.

A grande questão, não analisada nesta sentença e que carece de amplo debate, é que um trabalhador autônomo tem a liberdade para estabelecer o preço a ser cobrado por seus serviços, o que não ocorre neste tipo de prestação de serviços por aplicativos. O preço, seja pelo percurso percorrido por um motorista ou pela entrega realizada, é definido pela empresa que controla o

aplicativo. Por esta razão, entende-se que este tipo de serviço não pode ser considerado autônomo e que as responsabilidades trabalhistas das empresas devem ser exigidas.

Através da própria tecnologia utilizada pelos aplicativos é fácil comprovar as horas efetivamente trabalhadas pelo prestador de serviços, já que motoristas e entregadores são obrigados a registrar no aplicativo o início e término do serviço prestado. Nestes casos, o contrato intermitente ou por tempo parcial poderiam ser utilizados para resguardar os direitos, como o recolhimento previdenciário, desta nova categoria de trabalhadores.

Discussão

Entende-se ser fundamental a regulamentação desta atividade profissional por aplicativos para dignidade do trabalhador. Sobre a regulamentação do trabalho, em 2018 foi sancionada a lei 13.640, que regulamenta o transporte por aplicativo no Brasil. A lei libera que os municípios e o Distrito Federal realizem as suas próprias regulamentações, levando em conta a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço.

Todos os municípios devem seguir algumas diretrizes: a cobrança dos tributos municipais pela prestação do serviço, a exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do DPVAT e a exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual no INSS.

A lei, vai falar especificamente dos pré-requisitos dos motoristas. O primeiro ponto, é a exigência da CNH na categoria B ou superior que contenha a informação de que ele exerce atividade remunerada, a famosa CNH com EAR. O veículo utilizado precisa atender aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal. É obrigatório que ele emita e carregue o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. E, por fim, é necessário apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.

Existem vários projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. O projeto de lei PL 3498/2019 prevê que as empresas que prestam serviços de transporte por aplicativo sejam obrigadas a pagar tanto o seguro de acidentes pessoais para passageiros quanto o DPVAT para os motoristas.

Já o PL 759/2022, visa estender a isenção do IPI, já dada aos taxistas, também para a aquisição de veículos para uso profissional por motoristas de aplicativos, mototaxistas e motoboys.

O PL 3055/2021 busca regular a relação de trabalho entre as empresas de aplicativo e os motoristas. Segundo a proposta, este modelo de trabalho seria encaixado dentro da CLT como um trabalho intermitente, que é um modelo de trabalho em que o contrato de prestação de serviços, tem subordinação, mas não é contínuo, ou seja, ora acontece ora não e são determinados em horas, dias ou meses.

O Projeto de Lei 1471/22 determina que a regulamentação dos serviços de aplicativo de transporte de passageiros, como Uber e 99, deverá prever um valor mínimo a ser repassado ao motorista, superior ao valor horário do salário-mínimo vigente.

O PL 3570/2020 cria a Lei de Proteção dos Trabalhadores de Aplicativos de Transporte Individual Privado ou Entrega de Mercadorias (LPTA). O projeto assegura o direito de associação, sindicalização e cooperativismo da categoria, e garante que estes grupos tenham autonomia de criar acordos coletivos com as plataformas, para estabelecer valor mínimo por hora de trabalho e definir um número de horas semanais ou mensais necessário para que o valor mínimo seja exigível, acrescido de variável por traslado, pontualidade e avaliação, bem como para negociação de auxílio alimentação, auxílio transporte e planos de saúde para os seus associados ou filiados.

Conclusão

A conclusão deste estudo é que a generalização da indignidade, que é estrutural na periferia do capitalismo, gera como consequência a precariedade do trabalho e o desemprego em massa que empurra milhares de trabalhadores para a informalidade, que buscam como alternativa de trabalho as plataformas de serviços como “iFood”, “Uber Eats”, “Rappi”, “Loggi”, dentre outros.

Neste cenário, é urgente a regulamentação das atividades exercidas pelos trabalhadores que exercem suas atividades através de plataformas para garantia de direitos trabalhistas e previdenciários. Entre os projetos em andamento, o PL 3570/2020 que cria a Lei de Proteção dos Trabalhadores de Aplicativos de Transporte Individual Privado ou Entrega de Mercadorias (LPTA) é o que apresenta conteúdo mais amplo.

Entretanto, o Poder Público Federal deveria regulamentar os direitos dos trabalhadores e obrigações dos aplicativos através de Lei válida para todo território nacional, diferente do previsto no PL 3570/2020 em que a regulamentação ficaria a cargo de acordo coletivo e em caso de não ocorrer acordo, a regulamentação caberia ao Poder Público Municipal.

Iniciativa importante seria o incentivo a formação de cooperativas de trabalhadores com o apoio de Prefeituras e Universidades para desenvolvimento de aplicativos próprios com a utilização de tecnologias livres para promover a autogestão e democracia neste ambiente de trabalho. Algumas iniciativas neste modelo já estão sendo desenvolvidas no país, maximizando os ganhos dos trabalhadores, já que não terão que se sujeitar as altas taxas cobradas pelas empresas que administram as plataformas existentes.

A *uberização* do trabalho é recente, a demanda por estudos específicos para a regulamentação é alta e a participação do Poder Público em conjunto com a sociedade civil, pesquisadores e os trabalhadores diretamente ligados ao trabalho por plataformas será fundamental.

Referências

ANTUNES, Ricardo. *O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital*. 1. ed. – São Paulo: Boitempo, 2018.

BOLTANSKI, L.; CHIAPELLO, E. *O novo espírito do capitalismo*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

BRAGA, Ruy. *Rebeldia do Precariado: trabalho e neoliberalismo no Sul global*. São Paulo: Boitempo, 2017.

CARVALHO, José Murilo. *Cidadania no Brasil: o longo caminho*. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

CASTEL, Robert. *As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário*. Tradução de Iraci D. Poleti. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.

CENTRO DE ESTUDOS SINDICAIS E DE ECONOMIA DO TRABALHO – CESIT. *Dossiê Contribuição Crítica à Reforma Trabalhista*. Grupo de Trabalho Reforma Trabalhista CESIT/IE/UNICAMP. Campinas, 2017. Disponível em: <https://www.cesit.net.br/dossie-reforma-trabalhista/>. Acessado em 22/06/2019.

HARVEY, D. *17 Contradições e o fim do capitalismo*. São Paulo: Boitempo, 2016.

HONNETH, A. *O direito da liberdade*. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

MACIEL, Fabrício. *A nova sociedade mundial do trabalho: para além de centro e periferia?* São Paulo: Annablume, 2014.

MACIEL, Fabrício. *Reconhecimento e desigualdade: da ética da autenticidade à cultura do novo capitalismo*. Ciências Sociais Unisinos 53(2):281-291, maio/agosto 2017. Unisinos - doi: 10.4013/csu.2017.53.2.12

MACIEL, Fabrício. *Todo Trabalho é digno?: um ensaio sobre moralidade e reconhecimento na modernidade periférica*. In: SOUZA, Jessé (Org.). *A invisibilidade da desigualdade brasileira*. Belo Horizonte: UFMG, 2006.

MARSHALL, T. H. *Cidadania e Classe Social* [Ed. atual trad. e rev. Por EaD/CEE/MCT], 2. ed. Brasília: Senado Federal, Centro de Estudos Estratégicos, Ministério da Ciência e Tecnologia, 2002.

SENNETT, R. *A corrosão do caráter. Consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo*. Rio de Janeiro: Record, 2006.

SOUZA, Jessé. *A invisibilidade da desigualdade brasileira*. Belo Horizonte: UFMG, 2006.

TAYLOR, C. 1997. *As fontes do self. A construção da identidade moderna*. São Paulo, Edições Loyola, 672 p.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Processo Judicial Eletrônico, sentença no processo nº 1000100-78.2019.5.02.0037 da 37ª Vara do Trabalho de São Paulo, janeiro de 2020.